

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: “Implementación de un programa de mantenimiento productivo total en una empresa de diseño y maquinado”

Área del Proyecto/Investigación: Manufactura

Autor 1(Alumno): Cruz, Romero Carlos Alberto

Correo: cruzc143@gmail.com

Autor 2(Maestro Asesor): Zazueta Alvarado Maria del Carmen

Correo: maria.zazueta@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: IIS

Campus: Empalme

Resumen

El objetivo del presente proyecto fue implementar un programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM), con el fin de reducir tiempos caídos y las averías que se presentaban en la empresa bajo estudios para logra una mejora en la efectividad de la maquinaria y el rendimiento de las mismas. El objeto bajo estudio fue el área de maquinado considerando dentro de esta, dos máquinas de fresado de Control Numérico por Computadora (CNC) y se necesitó solamente equipos como lap top y cámara fotografía. La metodología que se siguió fue la del establecimiento de un programa de mantenimiento productivo total, con el cual se pueda reducir tiempos caídos y las averías utilizando con este, herramientas como medición regular de Overall Equipment Effectiveness (OEE) que proporcionarán un resultado basado en datos de dicho programa. Después del análisis de la información se obtuvo como resultado que la efectividad global de los equipos está en un 66% lo cual según la tabulación de OEE, indica que es aceptable pero que la empresa debe mejorar ya que se producen pérdidas económicas por tal motivo se llegó a la conclusión de que es necesario establecer una producción en serie para poder determinar con más exactitud su efectividad y que el uso de las herramientas elaboradas para el programa de mantenimiento serán de gran utilidad siempre y cuando se llenen debidamente.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

La empresa en estudio es de nueva creación y está en un proceso de madurez incipiente por tal motivo en la actualidad está presentando problemas en los equipos de control numérico computarizado (CNC) provocando con esto fallas en los ejes de las máquinas, fallas electrónicas o placas base quemadas, variaciones de procesos y/o fallas por parámetros establecidos.

El equipo con el que cuenta la empresa son dos fresadoras CNC, un torno CNC y una máquina electroerosionadora (según consulta del jefe de taller). Los daños que están sufriendo estos equipos son como consecuencia o vienen a causa de malas prácticas en el mantenimiento y falta de orientación por parte de los encargados en la compra de dicha maquinaria, ya que no se tiene establecido un rol y personal específico para dichas tareas

ocasionando así una caída en los equipos y quejas de cliente por falta de producto terminado.

1.2 Planteamiento del problema

La empresa ha estado experimentando defectos tales como problemas de equipo como son ejes averiados, fallas electrónicas o falta de repuestos o mecánicos, fallas en las máquinas de CNC, problemas electrónicos o placas base averiadas, cambios en su proceso y/o parámetros establecidos.

Todas estas consecuencias se deben a un inadecuado mantenimiento, ya que no se han identificado roles y personal específico para dichas tareas, únicamente el mantenimiento correctivo lo realizan los mismos empleados que operan la máquina, incluyendo el mantenimiento de la máquina después de la falla de la misma, el personal realiza dichas reparaciones y mantenimiento, pero no existe un procedimiento de

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

mantenimiento o limpieza, no hay documentación o listas de verificación de mantenimiento autónomo que el operador pueda completar.

Es por esto que por medio de observación en la empresa se pudo determinar que en la actualidad la empresa bajo estudio, no cuenta con ningún tipo de formato relacionado con mantenimiento autónomo, registros de averías, ni fichas técnicas que muestren las características de las máquinas, ni siquiera manuales de uso general de la máquina, por lo que comenzaron a surgir problemas de averías debido a la falta de mantenimiento preventivo y autónomo dejando así a la empresa con una baja satisfacción al cliente debido a su falta de capacidad de producción.

Para poder resolver todas estas áreas de oportunidad, ¿Qué es necesario hacer o complementar para evitar o reducir todos los fallos que se presentan en la organización?

1.3 Objetivo

Implementar un programa de Mantenimiento Productivo Total (TPM), mediante el cálculo de efectividad de los equipos con el fin de reducir tiempos caídos y las averías que se presentan actualmente.

2. Método

2.1 Sujetos

Se analizó el área de maquinado considerando dentro de esta, dos máquinas de fresado CNC.

2.2. Materiales

Los materiales utilizados para la realización de este proyecto contaron de:

1. Laptop
2. Cámara fotográfica
3. Paquetería Microsoft Office 2016

2.3 Procedimientos

Si bien un programa TPM debe adaptarse a las necesidades y circunstancias específicas de cada empresa, hay 7 pasos básicos para

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

implementarlo, como se enumeran a continuación según Sezgdaite (2019),

Paso 1: Anunciar planes para la implementación de TPM

Un programa TPM exitoso nunca puede surgir sin el apoyo de la gerencia de arriba hacia abajo. En muchos casos, la gerencia debe superar la resistencia al cambio por parte de los operadores y otros empleados, y el escepticismo de los méritos de TPM. Anunciar claramente las intenciones de la empresa y luego hablar regularmente sobre los beneficios de la implementación de TPM podrá contribuir en gran medida a romper esas barreras.

Paso 2. Identificar un área piloto

Se podría concentrar en una pieza de equipo que sería más fácil de mejorar, o en un área de producción que ha demostrado ser problemática y necesita ser reparada para mejorar rápidamente la rentabilidad. En esta etapa inicial del proceso TPM, identifique metas que sean SMART:

específicas, medibles, alcanzables, *realistas y programadas*.

- *¿Qué es más fácil de mejorar?*
- *¿Dónde están los cuellos de botella?*
- *¿Qué es lo más problemático?*

Paso 3: Restaurar el equipo a las condiciones óptimas de funcionamiento

Una vez que haya identificado su área piloto, registre un estándar de referencia para la productividad actual. Organice y defina su plan para la implementación de TPM. Utilice la metodología 5S (Ordenar, Establecer, Brillar, Estandarizar, Sostener). Concéntrese primero en ejecutar un programa de mantenimiento autónomo y brinde capacitación a los operadores de equipos según sea necesario. Así como el propietario de un automóvil puede ahorrar una cantidad significativa en los costos de reparación al realizar el mantenimiento de rutina básico, las empresas también pueden extender la

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

vida útil de la máquina e identificar problemas mecánicos desde el principio al permitir que sus operadores participen regularmente en los procedimientos básicos de mantenimiento.

Paso 4: Medir OEE

Independientemente de cómo decida realizar un seguimiento de OEE, es imperativo que se documenten los tiempos de parada no planificados y que se proporcione una razón para cada ocurrencia. Proporcione una categoría para "causa desconocida" o "tiempo de parada no asignado" para los casos en los que el operador no esté seguro de la causa de la parada. Con el tiempo, esto lo ayudará a identificar primero las principales causas de pérdida, lo que a su vez lo lleva al paso 5.

La medición regular de OEE le proporciona una confirmación basada en datos de que su TPM está funcionando y le permite realizar un seguimiento del progreso (ver tabla 1) a lo largo del tiempo.

Tabla 1.

Tabulación de resultado de OEE

OEE	Valoración	Descripción
0% – 64%	Deficiente (Inaceptable).	Se producen importantes pérdidas económicas. Existe muy baja competitividad.
65% – 74%	Regular.	Es aceptable solo si se está en proceso de mejora. Se producen pérdidas económicas. Existe baja competitividad.
75% – 84%	Aceptable.	Debe continuar la mejora para alcanzar una buena valoración. Ligeras pérdidas económicas. Competitividad ligeramente baja.
85% – 94%	Buena.	Entra en valores de Clase Mundial. Buena competitividad.
95% – 100%	Excelente.	Valores de Clase Mundial. Alta competitividad.

Nota: En esta tabla se muestra como se tabula el cálculo de OEE, dando así según su porcentaje obtenido el nivel de valoración de la empresa bajo estudio. (SALAZAR, 2019)

Paso 5: Abordar las principales causas de pérdidas

En este paso, deberá designar un equipo multifuncional de aproximadamente 4 a 6 empleados para investigar una de las principales causas del tiempo de inactividad. Este equipo creará un plan para eliminar la causa de la pérdida y programará un tiempo de parada planificado para ejecutar esta iniciativa. Por ejemplo, si sus principales pérdidas provienen de frecuentes atascos de llenado, entonces este equipo examinará los procesos actuales del operador y las opciones de reparación, creará un plan para detener los atascos y luego

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

programará el tiempo para poner el plan en acción. Una vez que se haya completado la acción designada, medirán el OEE en el futuro y reiniciarán el proceso si es necesario.

Paso 6. Implementar mantenimiento proactivo

En este paso, su atención se centra en la prevención de averías o tiempos de parada. Identifique los principales "puntos débiles" que podrían causar fallas en el equipo y cree un programa de mantenimiento preventivo en intervalos regulares. Finalmente, instituya un proceso de retroalimentación que le permita monitorear continuamente la efectividad de su programa. Este sistema de retroalimentación podría incluir registros de mantenimiento, auditorías mensuales o bimensuales y recopilación de datos de termografía y/o análisis de vibraciones.

La integración de técnicas de mantenimiento proactivo en el programa. Esto implica trabajar con el

tercer pilar del mantenimiento planificado. Elegir que componentes deben recibir un mantenimiento proactivo observando dos factores: componentes de desgaste, componentes que fallan.

Paso 7. Implemente conceptos específicos de TPM según sea necesario

Por ejemplo, la gestión temprana de equipos debería entrar en juego al diseñar y/o instalar nuevas máquinas para la planta de producción. Tal vez el diseño de los nuevos equipos deba optimizarse para incluir una mejor accesibilidad, procedimientos de limpieza o lubricación más fáciles, o la adición de características de seguridad. Por otro lado, si hay problemas de adquisición o demoras en el procesamiento de las órdenes de trabajo, debe abordar estos cuellos de botella administrativos lo antes posible.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

3. Resultados

Una vez aplicados los pasos de la metodología analizada se obtuvieron los siguientes resultados:

Paso 1: Anunciar planes para la implementación de TPM

En pláticas con el gerente de la empresa se analizaban las causas de las fallas de los equipos, se le realiza la propuesta del proyecto y él lo aceptando con esto el inicio del mismo.

Paso 2: Identificar un área piloto

Para iniciar con el proyecto se analizó la eficiencia de las dos máquinas CNC ya que el principal problema referente a la falta de mantenimientos a los equipos, se da en ellas.

Paso 3: Restaurar el equipo a las condiciones óptimas de funcionamiento

Como parte del planteamiento de un programa de TPM, se empezó a dar mantenimiento adecuado a las

máquinas CNC para lograr llevar estos equipos a condiciones óptimas para esto se empezaron a implementar el llenado de formato tipo Lista de verificación (checklist) para la realización del mantenimiento autónomo por el operador del equipo, ayudando así a que el equipo sea verificado de que está en condiciones de uso antes de iniciar operaciones. También se planteó un formato de registro o bitácora de averías que tenga el equipo, esto con la finalidad de encontrar la frecuencia con la que el equipo se avería, que tipo de avería es más común y sobre todo la realización de mantenimientos preventivos.

Paso 4: Medir OEE (Overall Equipment Effectiveness)

En este caso la empresa al momento de comenzar el proyecto, no contaba con ningún dato anterior para realizar o medir el OEE, ya que los equipos se encontraban averiados a su momento de inicio del programa de TPM, por lo que se concluyó que el OEE sería 0, o

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

nulo. Pero para poder medir que tan efectivo fue el programa en base a los resultados se realizó un OEE después de aplicar todas las herramientas y la reparación de los equipos.

Paso 5: Abordar / Reducir pérdidas importantes

Una vez que se identificaron las causas de las averías de los equipos, se propusieron los programas de mantenimiento autónomo y preventivo, esto con la finalidad de evitar tiempos altos caídos de los equipos y sobre todo no planeados, también se capacito al operador para ser primer respuesta cuando suceda una avería.

Paso 6: Implementar el mantenimiento planificado

Buscando como objetivo una mejoría en los equipos y un claro aumento en la producción demandada, todos estos resultados fueron implementados en base a los pasos presentados para la implementación del programa de TPM

que se mostrará a continuación, con todos los formatos propuestos y aprobados por ingeniería de la empresa bajo estudio.

Conociendo la problemática se realizó un listado de los recursos que serían necesarios (Ver Tabla 2.) para brindar el mantenimiento correctivo.

Tabla 2. Herramientas para mantenimiento correctivo

Martillos
Juegos de destornilladores
Juegos de llaves españolas
Llaves Allen de medida universal y milimétrica
Equipo de protección personal (EPP)

Nota: En esta tabla se muestra los equipos básicos que se necesitaran para el mantenimiento correctivo, elaboración propia.

Una vez planeada las actividades o estrategias que serían implementadas para empezar a cumplir con el objetivo. Se procedió, primeramente, a realizar el formato de registro de fallos y averías. (ver figura 1).

Tercera Jornada Integral de Ponencias Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Figura 1.

Bitácora de Averías

ISP		Fecha de Emisión:	
Bitácora de Averías		Realizado por: Carlos Cruz Romero	
		Aprobado por: Ing. Jesus Gallardo Rangel	
Tipo de Falla	Fecha y Hora	Descripción de Falla	Solución Aplicada

Nota: Formato elaborado por autor del proyecto, con el fin de registrar los daños que se presenten calendarizando su ocurrencia, junto con una de la solución aplicada en caso de realizarse en el momento.

El funcionamiento de este formato será, registrar qué tipo de falla se tuvo, si fue mecánica y en qué área de la máquina sucedió, posteriormente registrar la fecha y hora en que se presentó y si es necesario una pequeña descripción de cómo sucedió, por último, especificar las acciones que se realizaron de manera resumida.

Una vez establecido la bitácora de averías, se realizó un checklist para dar el mantenimiento autónomo antes de iniciar operaciones (ver figura 2).

Figura 2.

Formato de checklist o mantenimiento autónomo

ISP		Fecha de Emisión:	
Checklist de Inicio de Operaciones Maquina HAAS VF-4		Realizado por: Carlos Cruz Romero	
		Aprobado por: Ing. Jesus Gallardo Rangel	
Actividad	Aprobada	No Aprobada	Ayuda Visual
Comprobar depósito de aceite hidráulico, tener depósito si es necesario. NOTA: El depósito cuenta con un enunciado donde nos indica el nivel máximo de aceite permitido, tomar como referencia.			
Comprobar presiones de 71 – 100 PSI de aire comprimido en el momento. NOTA: También puede revisar la medida de 5 kg como presión de aire comprimido.			

Nota: Este formato tiene la función de que el operador de la máquina realice un chequeo diario de los principales componentes para encender el equipo o maquinaria.

En el apartado de actividad se estandarizaron las operaciones que se realizarán antes de iniciar o correr el equipo para producir, una vez que se haya verificado tal actividad, se presentan dos opciones estas dependen de lo visto por el operador durante la verificación del equipo, si lo que este está verificando se encuentra exactamente como se describe en el apartado de actividad este deberá seleccionar que ha sido “aprobada” incluso para mayor verificación se proporciona una ayuda visual.

Por último, se estableció un formato o pronóstico para el mantenimiento preventivo (ver figura 3).

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Figura 3.

Formato de mantenimiento preventivo

Manual de Mantenimiento		Página 1 de 1	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Código: CMEP-4	
Emite: Ing. Carlos Cruz Aprobado: Ing. Selva Gálvez Rangel	DEPARTAMENTO: ITP Mantenimiento	Fecha: 11/09/2020	
Servicio	Frecuencia	Observaciones	Jefe de Depto.

Nota: Este formato tiene el objetivo de registrar ya sea semanal, mensual o semestral, los servicios de mantenimiento que se le darán a los equipos.

Este formato tiene el objetivo de registrar ya sea semanal, mensual o semestral, los servicios de mantenimiento que se le darán a los equipos. En el apartado de «Servicios» se especificará el mantenimiento que se le dará, por ejemplo, mantenimiento de ejes, limpieza de máquina, lubricación de guías, entre otros. Mientras que en el apartado de frecuencia se especificará cada cuanto tiempo se realizará dicha actividad, esto varía según el equipo ya que depende mucho de su uso, se especificará el tiempo en días, semanas, meses, por ejemplo, la lubricación de las guías será cada

mes. Se agregó un apartado de «Observaciones» el cual tiene como función anotar que observaciones o eventos fuera de lo planeado pudo darse cuenta el que realizó el mantenimiento. Luego se tiene al «jefe de departamento» el cual es el encargado del departamento de mantenimiento, una vez realizado el servicio deberá aprobar que se ha realizado correctamente.

Cálculo de Efectividad Global En Los Equipos (OEE)

Para verificar y comprobar que lo anterior ha funcionado se realizó el cálculo de OEE, es este caso serán dos, uno antes de la implementación de las estrategias y formatos mencionados y otro después de al menos 1 mes después de haber aplicado las mejoras mencionadas, esto con el objetivo de saber si se necesita mejorar aún más o cambiar la estrategia.

Como introducción cabe señalar que al momento de realizar esta toma de

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

datos y operaciones hubo las siguientes limitaciones:

- Falta de pedidos
- Maquinaria con meses de tiempo caído
- Baja calidad de trabajo de dichos equipos
- Mal manejo del mantenimiento
- No se realiza producción en serie

A continuación, se presentan los datos recopilados durante 4 días con turnos de 8 horas en la realización de mordazas para torno.

- Tiempo total de Trabajo: 56 horas
- Tiempo de Paradas Planificadas (Setups, Mantenimiento, etc.): 1 hora por día, en total, 4 horas.
- Paradas NO Programadas (Averías, fallos en setup, etc.): 5 horas por día, en total, 2 horas.
- Capacidad Productiva: 16 en 56 horas
- Total, de Unidades producidas: 15
- Unidades conformes: 12

Una vez obtenidos los datos se sustituyen en cada parte del cálculo.

OEE = Disponibilidad × Rendimiento × Calidad

Como inicio obtener el Tiempo Planificado de Operación (TPO), el cual se realiza de la siguiente manera, el Tiempo Total de Trabajo menos el Tiempo de Paradas Planificadas.

$$TPO = 56 \text{ horas} - 4 \text{ horas}$$

$$TPO = 52 \text{ horas}$$

Una vez obtenido el valor de TPO, se calcula el valor de Tiempo de Operación (TO) el cual está dado por la siguiente fórmula; $TO = TPO - \text{Paradas no programadas}$

$$TO = 52 - 2$$

$$TO = 50$$

El valor la disponibilidad estará dada por la razón entre el TO y el TPO: $\text{Disponibilidad} = TO/TPO$

$$\text{Disponibilidad} = 50/52 = .96$$

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

En este caso contamos con una disponibilidad del 0.96 en porcentaje sería 96% de disponibilidad.

Para calcular el rendimiento es necesario contar con la capacidad de producción de dicho producto, al tomar los datos como son la producción real o las que, sí se realizaron, la producción real será dividida por la capacidad productiva, como se muestra en la siguiente fórmula.

Rendimiento = (Producción Real / Capacidad productiva)

Rendimiento = (15 / 16 en 56 horas)

Rendimiento = 0.93

El dato obtenido indica que el equipo cuenta con un rendimiento de 0.93 lo cual en porcentaje es 93% de rendimiento.

Las unidades conformes son aquellas que cumplen con las especificaciones desde la primera vez, elaboradas se consideran no conformes, incluso si se

pueden recuperar. Este parámetro de calidad se calcula como: Calidad = Unidades conformes / Total de Unidades Producidas

Calidad = 12 / 16

Calidad = 0.75

Se cuenta con unas métricas de calidad de 0.75

OEE = .96 x 0.93 x 0.75

OEE = .66

Por último, el cálculo final es realizado por la multiplicación de los factores obtenidos en porcentaje o decimal. Por lo que la Efectividad Global de Equipo es de .66% en porcentaje es 66% y según nuestra la tabla de grado de efectividad la máquina se encuentra en:

Paso 7. Implemente conceptos específicos de TPM según sea necesario

En reunión con el personal se estableció la forma de trabajo con el uso de los nuevos formatos, se dieron

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

a conocer los nuevos conceptos relacionados con la medición de la efectividad y todos aquellos que no se conocieran por el personal o se tuvieran duda.

4. Conclusiones

Como conclusión se puede decir que el objetivo se cumplió ya que se pudo implementar un programa de mantenimiento, con la elaboración y uso de formatos para llevar un mejor control del mismo, así también se realizó el análisis de efectividad en solo algunos de los equipos.

La empresa al momento de la realización del proyecto se encontraba en una situación difícil por las fallas de su equipo porque no se tenía la medición de eficiencia de los mismos, y una vez realizado este análisis se obtuvo que tenía un 66% de eficiencia por lo tanto se recomienda establecer una producción en serie para poder determinar con más exactitud dicha efectividad.

Referencias

Gallardo, J. (2019). Quienes Somos., de Ingeniería de Servicios y

Precisión Sitio web:
<http://ingenieriaisp.com/quienes-somos>

García, S. (2009). Mantenimiento Correctivo. Organización y gestión de la reparación de averías. En Mantenimiento industrial (28). Madrid, España: RENOVETEC.
<http://www.renovetec.com/mantenimientoindustrial-vol4-correctivo.pdf>

Salazar B. (2019). Mantenimiento Productivo Total (TPM). 2019, recuperado de ingeniería industrial online Sitio web:
<https://www.ingenieriaindustrialonline.com/leanmanufacturing/mantenimiento-productivo-total-tpm/>

Segzdaite, E. (2019). Como implementar un plan de mantenimiento productivo total (TPM).
<https://www.dynaway.com/blog/how-to-implement-a-total-productive-maintenance-plan>

Vargas L. (2016). Implementación del pilar "Mantenimiento autónomo en el centro de proceso vibrado de la empresa finart S.A.S. , de Universidad distrital Francisco José de Calda Sitio web:
<http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/3162/3/VargasMonroyLisseth%20Camila2016.pdf>